

УКД 347.965

«ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ АДВОКАТУРАНЫҢ ДАМУ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ МЕН ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ»

**НҰРЛЫБЕК БАЛДЫРҒАН МАҚСАТҚЫЗЫ
САБЫРБАЕВА АРУЖАН НУРМАХАМБЕТҚЫЗЫ**

Қазтұтынуодағы Қарағанды университетінің бизнес, құқық және технология
факультетінің студенттері

Ғылыми жетекші- аға оқытушы, з.ғ.м., **ИСКАКОВА.Ж.А**
Қарағанды, Қазақстан

***Аннотация:** Мақалада Қазақстандағы адвокатура институтының қазіргі жағдайы, оның даму перспективалары мен шешімін күткен өзекті мәселелері талданады. Адвокатура — азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ететін азаматтық қоғамның маңызды институты ретінде қарастырылады. Зерттеу барысында «Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы» Қазақстан Республикасының Заңы негізінде адвокаттардың құқықтық мәртебесі, олардың кәсіби тәуелсіздігі мен жауапкершілігіне қатысты мәселелер сарапталған.*

***Кілт сөздер:** адвокатура, адвокат, заң көмегі, құқықтық мәртебе, құқықтық реформа, тәуелсіздік, кәсіби жауапкершілік, заңнаманы жетілдіру, адвокаттар алқасы, «Е-адвокатура» жүйесі, құқықтық мемлекет, әділ сот, азаматтардың құқықтарын қорғау, заңдық саясат тұжырымдамасы, даму перспективасы.*

Қолданыстағы заңның негізгі мақсаты Қазақстан Республикасында адвокаттық қызметті және жеке тәжірибиімен айналыстын заңгерлермен заң көмегін көрсетудің қалыптасқан жүйесін кешенді түрде жетілдіруге бағытталған.

Қолданыстағы заңның мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсететін адвокаттардың тізімі, мемлекет кепіл берген заң көмегін көрсету жүйесіне қатысатын адвокаттардың тізімінен адвокатты таңдау сияқты ақпараттық мүмкіншіліктерді еркін таңдауға жағдай жасайтын «Е-адвокатура» ақпараттық жүйесін енгізу туралы ереже бекітілді. Сонымен қатар, «Е-адвокатура» ақпараттық жүйесі мемлекеттік органдардың басқа жүйелерімен ықпалдастырылатындығын да атап өту қажет. Жобаға сәйкес заң көмегін көрсетудің қағидалары заң көмегінің қатысушыларының құқықтары мен міндеттерін жалпы талаптар бойынша жүзеге асыру, оның мазмұнын анықтаудың іргелі бастамасы болып табылады.

«Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы» Заңында азаматтарға тегін заң көмегін көрсету жүйесінің ядросы ретіндегі адвокатураның жетекші рөлі көрсетілген. Адвокатура қызметін жетілдірудің негізгі жетістіктері ретінде Тұжырымдамамен келесі бөлінеді: -қалалық және селолық мекендерде адвокаттық қызметпен қамтамасыз етудің біркелкі еместік мәселесін біртіндеп шешу; -тегін заң көмегін көрсететін адвокаттардың еңбегіне ақы төлеуді әкімшілеу жүйесін түзету. Бұл жүйені жинақтау және нақтылау көзделіп отыр, бұл бюджет құралдарын өте тиімді пайдалануға мүмкіндік береді; -шетелдік тәжірибені ескере отырып адвокаттардың жауапкершілігін міндетті сақтандыру институтын енгізу; -азаматтардың жекелеген санаттары негізінде тегін көрсетілуін көздейтін «pro bono» қағидасындағы заң қызметі институтын кеңейту; -адвокатура институтын нығайту, сонымен қатар адвокаттарға қойылатын талаптарды арттыру.

Заң көмегінің саласы Қазақстанда олардың қызметінің түрлі дәрежесі мен реттеу шарттары бар түрлі қатысушылар түрінде келтірілген.

Жалпы, қолданыстағы «Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы» заң қазіргі уақыттағы талаптарға сәйкес келеді және Қазақстан Республикасында заң қызметінің сапасын арттыру және қол жетімді ету мүмкіндігін береді деп есептейміз.

Адвокатура адам және азаматтардың, кәсіпкерлердің және ұйымдардың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ететін арнайы институт болып табылады. Осы арнайы құқық қорғайтын институттың қазіргі жағдайы еліміздегі заңдылық пен құқықтық тәртіпке тікелей ықпал етуінде. Соңғы уақытта «адвокат» сөзін, құқық мәселесі бойынша тәуелсіз, кәсіби және кеңес беруші ретінде азаматтар оны ауыр жағдайларда қиын-қыстаудан және заңсыз жолдардан алып шығатын құтқарушы нақты институт ретінде қабылдайды.

Негізінде, бүгінгі таңда бүкіл әлемде адвокаттық қауымдастықтың қажетті және талап етілетін ұйым ретінде танылғандығын атап өткен жөн. Біздің елімізде кез келген адамға конституциялық кепілдігі бойынша білікті заң көмегін алуға құқығын іске асыратын, сондай-ақ азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауды қамтамасыз ететін қалыптасқан тұрақты ұйым адвокатура болып отыр.

Адвокатура жағдайы мен адвокаттың құқықтық мәртебесінің әртүрлі мемлекеттерде бірдей еместігі белгілі. Бұл тек қоғамда, елде және заңнамада қандай құқықтық режим және тұлғалардың жағдайы, олардың құқықтары мен бостандықтарының қандай күйде екендігіне ғана емес, сондай-ақ мемлекеттің құқықтық жүйесі мен ұлттық дәстүрлерге және оның экономикасына да байланысты.

Мысалыға алсақ, сот азаматтық іс жүргізуге қатысатын өкілдің кәсіби жарамдылығына тиісті деңгейде назар аудармайды, өкілде адвокаттың мәртебесінің және арнайы білімінің бар не жоқ екендігін тексермейді тек жеке басын куәландыратын құжат пен істі жүргізуге құқық беретін сенімхатты ғана тексеріп, іске қатыстыра береді. Ол өз кезегінде азаматтардың құқықтарын біліктілігі тиісті деңгейде емес адвокаттардың қорғайтындығына әкеп соқтырады.

Көптеген батыс елдерінің және АҚШ заңнамасы сотта өкілдік ету және халыққа құқықтық көмекті ұйымдастыру мәселесінде немқұрайдылыққа жол бермейді және аталған құқықтық қызмет көрсету түрлерін тек адвокатураның айрықша құзыретіне енгізген. Мысалы, АҚШ адвокаттың тәжірибемен айналысуға патент алу үшін заң факультетінің түлегі қосымша аттестациядан өтуі тиіс. Және адвокаттық тәжірибемен айналысуға құқық беретін патент АҚШ кез келген аумағында емес, адвокатқа үміткер өз қызметін жүзеге асыруды көздейтін аумақта ғана беріледі. Адвокаттық тәжірибеге қол жеткізуге рұқсат беру шарттары әдетте штаттың Жоғарғы сотымен белгіленеді, алайда рұқсат ету мәселесі немесе штат адвокаттарының қауымдастығымен немесе штаттың судьясы не губернаторының тағайындауы бойынша қалыптасатын адвокатураға қол жеткізу жөніндегі арнайы комиссиямен шешіледі. Әдетте осындай комиссия қызмет ететін заңгер-мамандардан құралады. Адвокаттық тәжірибеге рұқсат беру мәселесін шешу барысында комиссия кандидаттың моралдық сипаттамаларын және комиссия өткізген емтиханның нәтижелерін басшылыққа алады.

Сонымен қатар, АҚШ адвокаттық қызметпен заңсыз айналысқандығы үшін жауапкершілік белгіленген. Германияда адвокаттық лицензиясы жоқ мамандар сотта тек талап арыздың құны 5 мың еуроға дейінгі істер бойынша ғана өкілдік ете алады. Францияның соттарына енді «қарапайым заңгерлерді» азаматтық іс жүргізуге қатыстырмайтын болды. Швейцария мен «адвокаттық монополиядан» қорық пайтын бірқатар басқа мемлекеттер де осы жолмен жүрде.

Осындай тәжірибені дамытудағы мақсат - тек құқықтық көмектің сапасын арттыру ғана емес, сонымен қатар, әділсоттың деңгейін арттыру болып табылады. Осыған орай отандық заңнамадағы көзге түсер олқылықтарды да атап өтуге болады; мысалы, сапасыз медициналық қызметпен айналысқанды қылмыс болып саналады және осындай іс-әрекет үшін тиісті жауапкершілік белгіленген; такси жүргізушілері үшін лицензиялық ережелер, ал «еркін тасымалдаушылар» үшін жауапкершілік белгіленеді. Ал сапасыз құқықтық көмек

көрсетілетіндігі үшін тәжірибе барысында ешқандай жауапкершілік көзделмеген, тіпті процестік заңнамада оған тыйым салынбау арқылы қызметтің бұл түріне рұқсат берілетіндей.

Мемлекетіміздің негізгі заңнамасы: «Әркімнің өз құқықтары мен бостандықтарының сот арқылы қорғалуына құқығы бар. Әркімнің білікті заң көмегін алуға құқығы бар. Заңда көзделген реттерде заң көмегі тегін көрсетіледі» деп бекітеді. Азаматтардың құқығы ретінде білікті заң көмегін алу, ол біздің көзқарасымызға сәйкес іргелі маңызы бар және адвокаттардың еліміздің азаматтарына жоғары сапалы, сонымен қатар, білікті заңгерлік көмек көрсету қызметін атқаруының кепілі болып табылады.

Адвокаттардың қызмет көрсету жүйесіндегі мәселелердің бірі, халықтың құқықтық көмек көрсетудің бірыңғай ақпараттық жүйесін енгізу арқылы рұқсат етілген ақпаратқа қол жетімділігінің жоқ болуы. Олар, «Е-адвокатура жүйесі», адвокаттардың онлайн кезекшілігі.

Бұл заңгерлер қауымдастығының және адвокаттар колледждерінің, заң кеңесшілерінің палаталары мен жалпы мемлекеттің заң кеңесшілерімен тығыз байланыс орнатуға мүмкіндік береді. Осыған байланысты бүгінгі таңда, тегін онлайн кеңес беретін egov.kz, advokatura.kz, freelawyer.kz веб-сайт ресми түрде жұмыс істейді. Республикалық адвокаттар алқасының негізінде «Цифрлы Қазақстан» бағдарламасын іске асыру аясында «Е-Адвокатура» жүйелі клиенттік базасын кеңейтуге, сондай-ақ Жоғарғы Соттың, жергілікті соттардың және сотқа дейінгі тергеу органдарының ақпараттық дерекқорларына қолжетімділікті қамтамасыз етуге бағытталған.

Бұл адвокаттардың қызметін автоматтандырады және оңтайландырады, білікті заң көмегін көрсету мақсатында жедел ақпараттарды алдыртуға, қағаз жеткізілімдерін азайтуға, мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінен қажетті ақпаратты алуға уақытын үнемдейді және материалдық шығындарын азайтады. Қорытындылай келе, кездесудің қатысушылары 2025 жылға қарай барлық мемлекеттік органдардың қағазсыз құжатайналымына көшуді жұмыс процесіне біртіндеп еңгізу, адвокаттық қызметті цифрландырудың қажеттілігін ескере отырып, құқықтық көмектің бірыңғай ақпараттық жүйесінің жоғары кәсіби білікті заң көмегін көрсетуге қажеттілігін, бірақ құқықтық және техникалық тұрғыдан да айтарлықтай жетілдіруді қажет ететінін түсінді.

Елімізде адвокаттардың біліктілігін арттыру стандарттары «Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзірленген. Адвокаттар біліктілігін арттырудың негізі - Қазақстан Республикасының Конституциясымен кепіл берілген әр тұлғаның білікті заң көмегін алу құқығын қамтамасыз ету болып табылады. Заң көмегін көрсету стандарттары Қазақстан Республикасының заңнамасы негізінде заң көмегін көрсету сапасының үздік практикаларын ендіру арқылы қамтамасыз етіледі. Заң көмегінің сапасын қамтамасыз ету мақсатында оны жүзеге асыруға тиісті кәсіптік даярлығы бар және өз біліктілігін кезең-кезеңімен арттырып отыратын адамдар жіберіледі. Заңның 33-бабының 7-тармағының 13-тармақшасына сәйкес, адвокат өзінің біліктілігін ұдайы арттырып отыруға міндетті.

«Бүгінде Қазақстанда адвокаттардың жетіспеушілігі өзекті мәселе болып отыр. Олардың қазіргі саны азаматтарға заңгерлік көмекті толыққанды қолжетімді ету үшін жеткіліксіз. Қазақстанда орташа алғанда 3900 азаматқа 1 адвокаттан келеді. Мысалы, Италияда бұл көрсеткіш 260 азаматты, Германия мен Англияда тиісінше 500 және 900 адамды құрайды екен. Адвокаттардың жетіспеушілігі мәселесін Жоғарғы сот та байқалады. Мысалы бір судьяға бізде 2 адвокаттан да келмейді. Еуропада бұл көрсеткіш орташа есеппен 3-5-ке дейін барады», – дейді әділет министрі.

Өмірдің барлық салаларында құқық үстемдігі қағидатын сақтау еліміздің үдемелі ілгерілеуінің іргетасы болуға тиіс. Әрбір азаматтың өз құқықтарын қорғауға сенімді болуы, соттардың әділдігіне күмәнданбауы маңызды. Барлық азаматтар сотта өз құқықтарын қорғау үшін сапалы заң қызметтеріне тең қол жеткізуі қажет. Осы мақсатта мемлекет әлеуметтік осал санаттардан зардап шеккендерге заң көмегіне кепілдік береді,- деді Мемлекет басшысы өз сөзінде.

Сондай-ақ Президент әділетті мемлекеттің дамуында адвокатураның рөлін арттырудың маңыздылығын атап өтті.

Адвокаттардың рөлін арттыра түсу қажет. Оларға сотқа дейінгі тергеудің басынан бастап қылмыстық істің материалдары еш кедергісіз берілуге тиіс.

2023 жыл ішінде адвокаттардың құқықтарын, кепілдіктері мен мүдделеріне қатысты бірнеше заң жобаларын қарау басталып, оларды әзірлеуге Республикалық адвокаттар алқасының өкілдері тікелей қатысты. Бұл заң жобаларында адвокаттық қызметтің кепілдіктерін күшейтуге және адвокаттың мәртебесін арттыруға бағытталған нормалар қамтылған.

Қазіргі кезде «Zan Komegi» АЖ заң көмегінің бірыңғай ақпараттық жүйесі болып табылады, оны адвокаттар негізінен МКБЗК көрсету шеңберінде пайдаланады. 2023 жылғы 4 қаңтарда РАА мен «Ұлттық ақпараттық технологиялар» АҚ («ҰАТ» АҚ) арасында жасалған, адвокаттар тарапынан ақы төлеу қажеттігін көздейтін шарт бұзылды. Бұдан әрі адвокаттардың ақпараттық жүйені пайдаланғаны үшін төлем жүргізілмейді. Бұл ретте ақпараттық жүйе арқылы МКБЗК көрсетуді ұйымдастыру «Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы» заң шеңберіндегі тәртіппен жалғасатын болады, өйткені жүйе Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Мемлекеттік балансына қабылданды. Қазіргі уақытта тағайындауларды бөлу, МКБЗК шеңберінде адвокаттардың жұмысын есепке алу және оған ақы төлеу процесі «Zan Komegi» АЖ-н пайдалана отырып жүргізіледі.

Қазақстандағы адвокатураны дамытудың басты бағыттарының бірі — ақпараттық технологияларды кеңінен енгізу. Бұл бағытта «Е-адвокатура» және «Zan Komegi» ақпараттық жүйелерін іске қосу адвокаттардың қызметін автоматтандырып, азаматтардың құқықтық көмекке қол жеткізу мүмкіндігін арттырды. Аталған жүйелер арқылы мемлекет кепілдік берген заң көмегін алу, адвокатты онлайн таңдау және тегін кеңес алу жолдары жеңілдетілді. Сонымен қатар, бұл жүйелердің мемлекеттік органдардың дерекқорларымен интеграциялануы адвокаттық қызметтің ашықтығын қамтамасыз етеді.

Адвокатураны дамытудың келесі маңызды бағыты — адвокаттардың кәсіби біліктілігін арттыру. Қолданыстағы заң бойынша әр адвокат өз біліктілігін жүйелі түрде жетілдіруге міндетті. Бұл талап халыққа көрсетілетін заң көмегінің сапасын арттыруға және адвокатураның кәсіби деңгейін нығайтуға бағытталған.

Сонымен қатар, шетелдік тәжірибе негізінде адвокаттардың жауапкершілігін міндетті сақтандыру институтын енгізу, pro bono қағидасын (тегін заң көмегі) кеңейту және әлеуметтік осал топтарға арналған құқықтық қолдау жүйесін дамыту да болашақтағы маңызды қадамдардың бірі болып табылады.

Аталған шаралар адвокатураның беделін арттырып қана қоймай, халықтың сот жүйесіне және құқық қорғау институттарына деген сенімін күшейтеді.

Адвокатураның өзекті мәселелері

Сонымен қатар, қазіргі адвокатура қызметінде бірқатар өзекті мәселелер сақталуда.

Біріншіден, адвокаттардың сандық тапшылығы айқын байқалады. Әділет министрлігінің дерегінше, Қазақстанда орташа есеппен 3900 азаматқа бір адвокаттан келеді. Бұл көрсеткіш Еуропа елдерімен салыстырғанда бірнеше есе төмен (Италияда — 260, Германияда — 500, Англияда — 900 адамға бір адвокат). Мұндай жағдай құқықтық көмектің қолжетімділігін шектейді және азаматтардың өз құқықтарын сапалы қорғау мүмкіндігін төмендетеді.

Екіншіден, сапасыз заң қызметі үшін жауапкершілік институтының әлсіздігі де елеулі мәселе болып табылады. Қазіргі заңнамада кәсіби міндеттерін тиісті деңгейде орындамаған заңгерлерге қатысты нақты санкциялар жеткіліксіз. Бұл құқықтық көмек сапасын төмендетіп, азаматтардың адвокатураға деген сенімін әлсіретеді.

Үшіншіден, ауылдық және шалғай аймақтарда адвокаттардың жетіспеушілігі байқалады. Қалалық жерлерде құқықтық көмекке сұраныс салыстырмалы түрде өтелсе, ауылдық аймақтарда кәсіби адвокаттардың жетіспеуі әлеуметтік теңсіздік туғызады.

Төртіншіден, адвокаттардың құқықтары мен кепілдіктерін қорғау тетіктері әлі де жеткілікті деңгейде іске аспай отыр. Көп жағдайда адвокаттардың сотқа дейінгі тергеу сатыларында істермен толық танысуына, дәлелдемелерді еркін жинауына және клиент мүддесін қорғауына кедергілер кездеседі.

Жалпы алғанда, Қазақстандағы адвокатура институты дамудың жана кезеңінде тұр. Цифрландыру, кәсіби стандарттарды енгізу және заң көмегін көрсету сапасын арттыру бағытындағы шаралар адвокатураның тиімділігін арттырады. Алайда, бұл салада шешімін табуы қажет ететін мәселелер де аз емес.

Адвокаттар институтын күшейту, олардың құқықтық мәртебесін арттыру және кәсіби жауапкершілігін нақтылау — құқық үстемдігін қамтамасыз етудің басты шарты болып табылады.

Болашақта заңнамалық реформалар мен институционалдық жетілдірулер арқылы Қазақстанда адвокатураның рөлі нығайып, халықаралық стандарттарға сай кәсіби және тәуелсіз құқықтық қорғау жүйесі қалыптасады деп күтіледі.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Қазақстан Республикасы Конституциясы. 1995 жылы 30-тамызда қабылданған. «Заңгер» анықтамалық құқықтық жүйесі, 2025
2. Тыныбеков С. Адвокатура и адвокатская деятельность в Республике Казахстан. - Алматы. 2004
3. Ривлиц А.Л. Организация адвокатуры в СССР. - Киев, 1974
4. Қазақстан Республикасының "Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы" заңы. 5 шілде 2018. «Заңгер» анықтамалық құқықтық жүйесі, 2025
5. Нурпеисова А.К. Адвокатура и адвокатская деятельность в РК. Учебное пособие. Караганда. КЭУК.2014.
6. Қазақстан Республикасы Президентінің 2021 жылғы 15 қазандағы № 674 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының 2030 жылға дейінгі құқықтық саясатының тұжырымдамасы.